

Ficha de comparación normativa

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es recabar información sobre las lecciones de experiencias comparadas (nacionales e internacionales) para replicar buenas prácticas de regulación responsiva en otros contextos, adaptándolas a la realidad local
Categoría	: Lecciones de experiencias comparadas (nacionales e internacionales)
Justificación	: Replicar buenas prácticas de regulación responsiva en otros contextos, adaptándolas a la realidad local
Subcategorías	: Casos nacionales e internacionales exitosos Resultados observables de implementación
II. Análisis de comparación normativa	
1. Subcategoría	: Casos nacionales e internacionales exitosos
A. Identificación de la norma o del caso	
Número de la norma o del caso	: No tiene
Nombre o título de la norma o del caso	: Compliance Model of the Australian Taxation Office
Fecha de promulgación o publicación	: 1997
Entidad u órgano emisor	: Oficina Australiana del Impuesto (ATO)
B. Objeto de la norma o del caso	
Breve descripción del tema que regula la norma o el caso	: Mejoramiento del cumplimiento tributario de modelo flexible en el que combina la educación, persuasión y sanciones que sean proporcionales.
C. Contenido principal	
Resumen de los artículos o puntos más relevantes	: Implementación de la pirámide regulatoria, desde intervenciones educativas hasta sanciones severas. Consideración de las posturas motivacionales de los contribuyentes (acomodación, resistencia, desconexión). Segmentación de riesgos y alianzas con contribuyentes para aumentar la confianza.
Definiciones clave	: No se encontró

D. Ámbito de aplicación	
Sujetos obligados por la norma o el caso	: Contribuyentes australianos
Territorio o ámbito geográfico de aplicación	: Australia
Duración o vigencia de la norma o del caso	: 1997 y continua su proceso de evolución
2. Subcategoría	: Resultados observables de implementación
A. Comparativa normativa	
Análisis de las similitudes y diferencias en contenido, alcance y aplicación	: Para los australianos se muestra como la regulación responsiva puede reducir la evasión fiscal. Introduce la idea de graduar la respuesta estatal según la conducta del obligado.
Posibles conflictos o contradicciones entre la norma o el caso	: No se encontró
B. Implementación de la norma o del caso	
Identificación de las buenas prácticas de la norma o del caso	: Logró reducir la resistencia de contribuyentes y aumentar el cumplimiento. Fue exportado como modelo de referencia a otras jurisdicciones.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de efectividad de la regulación responsiva para el cumplimiento normativo
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No replicable: No se puede replicar las buenas prácticas de la norma o del caso sobre la regulación responsiva adaptándola a la realidad local.	
Parcialmente replicable: Se puede replicar las buenas prácticas de la norma o del caso sobre la regulación responsiva adaptándola a la realidad local.	
Replicable: Se puede replicar las buenas prácticas de regulación responsiva adaptándola a la realidad local.	X